

XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDA TIL KO'NIKMALARINI
SHAKLLANTIRISH

**Jurayeva Nazokat Gulmuradovna-candidate
of philological sciences, associate professor
ALFRAGANUS UNIVERSITY, Tashkent,
e-mail:nazokat.jurayeva@afu.uz**

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tilini o'qitishda til qoidalari muhokama qilinadi, til, til ko'nikmalari, tinglash, o'qish, gapirish va yozish orqali o'rganilayotgan til madaniyatini o'rganish usullari ko'rsatilgan. Til o'rganishning usullaru alohida shakllanishi tomonidan chet tilini o'rgatish bo'yicha malaka-tajriba tavsiya etiladi.

Annotation. This article discusses the language rules in teaching a foreign language, language skills, listening, reading, speaking and writing through the study of the culture of the language being studied. The formation of each qualification-experience in teaching a foreign language is recommended by examples.

Kalit so'zlar: Terminologiya, malaka, tajriba, ona tili, alifbo, muloqot, nutq, adabiyot, madaniyat, til ko'nikmalari, tinglash, o'qish, gapirish, yozish.

Keywords: Terminology, qualification, experience, native language, alphabet, communication, speech, literature, culture, Language skills, listening, reading, speaking, writing.

Insonlar bir-birlari bilan davomli muloqot o'rnatish uchun, avvalo, tuyg'u va tushunchalarni ona tilida his qilgani kabi xorijiy tilda ham to'g'ri shaklda tushuntirish olishlariga bog'liq. Shaxs muloqot jarayonini yuzaga keltirishi uchun bir vositaga ehtiyoj sezadi. Bu vosita – tildir. Til – tushuncha, tuyg'u va istaklarning

jamiyatda tovush va ma'no jihatidan mushtarak bo'lgan unsurlar va qoidalardan foydalanib boshqasiga ko'chirishni ta'minlaydigan, ko'p tomonli, rivojlangan bir tizimdir. Til – bu nutq qobiliyatining ijtimoiy mahsulidir, shu sababli kishining o'zi va atrofdagilar bilan muloqoti til orqali amalga oshadi. So'z mulkingning sultoni Alisher Navoiy turk tilining fors tilidan ustunligini isbotlashning yo'li fors tilini juda yaxshi o'rganish ekanligini aytib o'tgan va fors tilini juda yaxshi o'rgangan. Islom jug'rofiyasida turk tilini adabiyot tiliga aylantirishda uning roli katta bo'lgan. Barcha o'z she'rlarini fors tilida yozayotgan bir paytda u turk tiliga ega chiqib, o'z asarlarini turk tilida yozgan. Boshqa tomondan esa, til inson miyasining ishlash shaklini va mexanizmini ko'rsatadigan eng muhim unsurdir. U inson miyasida dunyoni qanday ma'noga ega ekanligini tushunishimizni ta'minlaydigan unsurdir. Til va tushuncha o'rtasidagi aloqaning naqadar muhimligini tadqiq qilgan olimlar Wittgenstein, Benjamin, Lee Whorf, Edgar Sapir ve Platondir. Chet elliklarga til o'rgatish esa, til-tushuncha-madaniyat uchligidan tashkil topadi. Sapir-Whorf gipotezasi deb nomlangan “madaniyat tili shakillantiriladi, til tushunchaga ta'sir ko'rsatadi. Tushuncha madaniyatni o'zgartiradi” ifodasi bilan Lyusi (1992:19) aynan shu uchlikning ahamiyatini tushuntirgan. O'rganilayotgan til fikrlari bilan yashaydigan o'quvchi o'sha millat madaniyati bilan shakllana boshlaydi. Til bu nuqtada fikrlarning qanday ifoda qilinishiga qaror beradigan tizimli tuzilmadir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, kishilarning dunyoga ochilgan eshigi til o'rganish orqali o'tadi. Chet elliklarga til o'rgatish u tilda so'zlashadigan insonlarning madaniyatini, hayot tarzi va falsafasini anglashga imkon yaratadi. Chet elliklarga til o'rgatish shaxsning ona tilidan farq qiladigan tilni o'rganish jarayonidir. O'rgatish jarayoni: o'rgangan, tilni o'rgatgan va o'rganilgan tilning xususiyatlari kabi 3 qismdan tashkil topadi. Bu ta'lim “Tillar uchun Yevropa mushtarak takliflar doirasi” bilan hamkorlikdagi dastur yordamida standartlashtirilgan. Yevropa mushtarak takliflar doirasi, Yevropa davlatlarida maqsadli tillar uchun o'quv dasturlarining, dastur ko'rsatmalarining, imtihon va

dars kitoblarining tayyorlanishida asosiy ko'rsatmadir. Til o'rganuvchilarning maqsadli tilda kommunikativ talablarga javob berish uchun nimalar qilishi va o'rganishi kerakligini va kommunikativ nuqtai nazardan muvaffaqiyat qozonishlari uchun qanday bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishi kerakligini har tomonlama tavsiflaydi. Bu ta'riflar tilning madaniy ko'lamini ham o'z ichiga oladi. Takliflar doirasi, shuningdek, til o'rganuvchini yashash tarzini va o'rganishni qo'llabquvvatlaydi.

Yevropa mushtarak takliflar doirasining maktabdan oldin hamda o'tmishdan to hozirgi kungacha bo'lgan tarixiy voqealar, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar natijasida odamlar bir-biri bilan muloqot qilishlari uchun til o'rganishga ehtiyoj paydo bo'lgan. Shu nuqtai nazardan, xorijiy tilni o'qitish o'rganayotgan tilning tuzilishi, xususiyatlari va madaniyatini o'rgatishdir. Chet tilini o'rgatishda til qoidalari til ko'nikmalari o'rganilayotgan tilning madaniyatini o'rganish orqali o'qitiladi. Til ko'nikmalari: tinglash, o'qish, gapirish va yozishdir. Chet tilini o'rgatishda har bir malakani o'rgatish ularning tillarni bilish darajalari asosida rejalashtirilgan va amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Til o'rgatuvchi Yevropa mushtarak takliflar doirasidagi til ko'nikmalariga ko'ra til bilish darajasini yaxshi bilishi, amaliyotga mos shaklda yetkazilishi kerak. Ko'nikmalarning o'rgatilishi va til qoidalari bir biriga bog'langandir. Til o'rgatuvchi har ikki tushunchalarga ega bo'lishi kerak. Tushunish ko'nikmalari – tinglash va o'qish, tushuntirish ko'nikmalari gapirish va yozishdir.

Tinglash – bu eshitish hissi bilan eshitgan narsalarini anglash qobiliyati.

Inson hayoti davomida foydalanadigan ushbu mahorat dunyoni anglash nuqtai nazaridan juda muhimdir. Tinglash - bu biz anglashning muhim elementlaridan biri sifatida hayotimiz davomida foydalanadigan qobiliyatdir. Ushbu qobiliyatni rivojlantirish juda muhimdir. Tinglashni o'lchash va sinfda o'quvchilarning rivojlanishini nazorat qilish juda qiyin. Shu nuqtai nazardan, talaba o'qituvchini tushuna boshlagan darajadan tizimli tinglash ta'limini berish kerak. Chet tilini

o'rgatishda, o'rganilayotgan tilni tinglash, tushunish va anglash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Talabalar chet tilida biron matnni tinglash paytida talaffuzga e'tibor berishlari kerak. O'qituvchilar, shuningdek, o'qitish muhitini tovush mexanizmi nuqtai nazaridan tekshirishlari va tinglashlari kerak bo'lgan qismlarni tushunarli uslubda tanlashlari kerak. Talaba tinglash jarayoniga bilim va psixologik jihatdan tayyor bo'lishi kerak. Tinglashdan oldin, o'quvchilarning mavzuga bo'lgan e'tiborini shu nuqtaga qaratib, dastlabki ma'lumotlarni berishi kerak. Psixologik nuqtai nazardan, odam tinglash jarayonida qulay sharoitda bo'lishini ta'minlanishi kerak. Tinglash jarayonida axborotni tushunish, tuzish, tartibga solish va ular bilan birgalikda ishlatilishi mumkin bo'lgan o'qitish usullari mavjud. Talaba ushbu usullarni yakka o'zi yoki tengdoshi va o'qituvchisi bilan birgalikda o'quv muhitida qo'llashi mumkin. Tinglash faoliyati tilni bilish darajasiga muvofiq, madaniy elementlarni o'z ichiga olgan, tushunarli uslubga ega va to'g'ri talaffuz qilingan matnlardan iborat bo'lishi kerak. Yozish va nutq mashqlari tinglash faoliyatidan so'ng amalga oshirilishi mumkin. Shunday qilib, tinglangan va o'rganilgan narsalarning doimiyliigi mustahkamlanadi.

O'qish – bu bosilgan belgilarning miya tomonidan talqin qilinadigan jarayonidir. Shunga ko'ra, o'qish matnning harflarini, so'zlarini va belgilarini tanib, ularning ma'nosini anglashdir. Ushbu harakat ko'rish va tovushlarni anglash nuqtai nazaridan fiziologik jarayon, anglash nuqtai nazaridan esa, ma'naviy jarayondir. O'qish faoliyati sezgi a'zolari va ong o'rtasidagi samarali aloqani amalga oshira olmaydi, chunki ruhiy harakat hislar ta'sirida bo'ladi. Shu sababli o'qish uchun shaxs fiziologik, aqliy va psixologik jarayonlarga tayyor bo'lishi kerak. Chet tilini o'rgatishda o'qish saviyasi, maqsadiga mos ravishda chet tilini o'rgatish orqali til bilimi va madaniyatini ham anglata bilishi kerak. Yevropa birlik takliflar doirasi matnida til saviyasi darajalari va bosqichlar guruhi o'qish mahoratiga ko'ra tartibga solingan. Muallif va o'quvchi o'rtasidagi aloqani ta'minlaydigan ushbu qobiliyatni rivojlantirish uchun chet tilini o'rgatish bosqichlari va ketma-ketlik

jarayoni to'g'ri bajarilishi kerak. To'g'ri tanlangan usul orqali talaba tomonidan o'zlashgan so'zlar to'g'ti ma'noga ega bo'ladi. Til qoidalari o'qish mahoratini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chet tilini o'rgatishda o'qituvchi o'qishdan oldin, o'qish paytida nima qilish kerakligini aytib o'tishi kerak. O'qishdan oldin o'rganuvchi matndan o'rganadigan bilimlariga undaladi va mavzuga bog'liq avvalgi ma'lumotlarini faollashtiradi, agar bu bosqichda ko'chirish salbiy bo'lsa, u ishlatilmaydi. O'qish paytida talabalar ma'lumotni konkretlashtirishi kerak, shunda ular o'rganilayotgan tilni tushunishi va anglashi mumkin. Ushbu jarayonning asosiy yo'nalishi matn turi va til qoidalari bo'lishi kerak. Ayniqsa, ingliz tilini o'qitishda matn oxirida o'qiganini tushunish (bo'shliqni to'ldirish, bir nechta tanlov savollari va boshqalarni) imkoniyatiga ega bo'lish muhimdir.

Yozish - bu insonning ongidagi his-tuyg'ulari va fikrlarini tuzilishi va ularni til qoidalari doirasida yozma ravishda tushuntirishdir. yozuv xususiyatini mahorat sifatida quyidagicha ifodalagan: yozish gapirish kabi samarali faoliyatdir. Ya'ni, yozuv gapirishdan ko'ra sekinroq va qiyinroq ishdir. Oddiy gapni yozishda ongimizda bir qator murakkab jarayonlar bajariladi. Dastlab, aqliy jihatdan tuzilgan ma'lumotlar qayta ko'rib chiqiladi, ularning ba'zilari tanlanadi, mantiqiy tartibda joylashtiriladi va turli xil harflar yordamida yozuvga o'tkaziladi. Bularning barchasi murakkab aqliy va jismoniy jarayonni talab qiladi. Yozishda ishlatiladigan so'zlar talabning aql lug'atidagi qariyb 60000 so'z ichidan tanlanadi. Yuqoridagi tushuntirishga asoslanib, so'zning chet elliklarga yozuvni o'rgatishda qanchalik muhim ahamiyatga ega degan xulosaga kelish mumkin. Chet elliklarga yozuvni o'rgatish bosqichlari alifbo, so'z, jumla, gap va matndir. Alifbo o'qitish - bu til alifbosidagi harflarning to'g'ri yozilishidir. O'quvchilarning ona tili alifbosi xorijiy til alifbosidan farq qiladi, bu esa imloda muammo tug'diradi. So'z – bu tilni tushunish va shu tilda o'z fikrini bildira olish uchun kalitdir. Tarjima qilingan tilda qancha ko'p so'z ma'lum bo'lsa, matn yaratish shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Yozish mahoratining asosini tashkil etadigan so'zlardan

foydalanishni ularning ma'nolari va shakllariga mos ravishda o'rgatish kerak," - deb ta'kidlagan. Aniq-mavhum, haqiqiy-majoziy, atamali so'zlar yozuvda qo'llanilishi kerak, bu borada o'rganuvchilarning xorijiy tildagi ma'no ko'chishlaridan xabardorligini oshirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ozbek-Tiirk Atasozleri ve Deyimleri Sozliigii, Dog. Dr. ibrahim Yoldajev, Tuncay Oztiirk, Yursel Oztiirk, Tashkent, 1998.
- 2.Seyfeddin O. Hayati, Eserlen ve Sanati. -Is., 1984, - 360 s.
- 3.G.Rixsieva. M.Abdurahmonova. O'zbek tili. (xorijliklar uchun) Akademnashr 2020.
- 4.<http://iteslj.org/Techniques/Ross-ListeningComprehension.html>
- 5.<http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/listening>